

LUG'AT BILAN ISHLASHGA OID AMALIY TOPSHIRIQLARNING SAMARADORLIGI (TAJRIBA ASOSIDA)

Utanova Vaziraxon Maxmudjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti
O'zbek tili va adabiyoti 4-bosqich talabasi

Umarova Y.T.

Ilmiy rahbar: p.f.f.n. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15624070>

Annotatsiya: Ushbu maqolada 5-sinf o'quvchilarining lug'at boyligini oshirishda amaliy topshiriqlarning ahamiyati amaliy tajriba asosida ochib berilgan. O'quvchilarning so'z boyligi, ularning fikrlash darajasi va nutq malakalarini rivojlantirishda lug'at asosida olib borilgan mashg'ulotlarning qanday ijobiy natija bergani batafsil yoritilgan. 3 ta sinfda olib borilgan izchil tajriba, kuzatuv, savolnoma va yakuniy testlar asosida bu topshiriqlar o'z samarasini bergani ilmiy asoslar bilan isbotlangan.

Kalit so'zlar: lug'at, o'quvchi, amaliy topshiriq, nutq, o'zlashtirish, sinf tajribasi, samaradorlik, metodika.

Bugungi kunda boshlang'ich va o'rta ta'limda o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish, ularning erkin va mazmunli fikrlash malakalarini shakllantirish muhim vazifaga aylangan. Zamonaviy ta'lim jarayonida ona tili darslarida o'quvchilarning faol fikrlashi, mustaqil izlanishi, hamda kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish muhim o'rin egallaydi.¹ Bunga erishishda ilg'or pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish muhim hisoblanadi. Ayniqsa, ona tili darslari mazmunida so'zlar ustida ishlash, lug'atni kengaytirish, ularning ma'no qatlamlarini anglash, turli matnlarda qo'llash malakasini shakllantirish o'z dolzarbligini yo'qotgani yo'q.

5-sinf bu borada muhim pog'ona hisoblanadi, chunki bu bosqichda o'quvchilarning tili yanada shakllanadi, so'zlarni ongli o'zlashtirish va ularni turli uslubiy kontekstda ishlata olishga ilk tayyorgarlik boshlanadi. Shu bois bitiruv malakaviy ishimizni ushbu bosqichga qaratgan holda lug'at bilan ishlashga oid topshiriqlarning samaradorligini amaliy tajriba asosida tahlil qilishni maqsad qilganmiz.

Tajriba Andijon shahar 8-umumta'lim maktabining 5-"A", 5-"B" va 5-"V" sinflarida olib borildi. Har bir sinfda 31-32 nafar o'quvchi qatnashdi. Sinflar shartli tarzda tajriba guruhi, nazorat guruhi va aralash guruh sifatida belgilandi. Tajriba guruhida o'quvchilar bilan har hafta rejalashtirilgan holda lug'at ustida

amaliy mashg'ulotlar olib borildi. Darsdan tashqari mashg'ulotlarda esa o'quvchilarning mustaqil izlanishiga imkon berildi, ular tomonidan so'zlar bilan ishlashning ijodiy shakllari qo'llandi. Nazorat guruhida esa odatdagi dars materiallari asosida, maxsus topshiriqlarsiz o'tilgan. Aralash guruhda esa ayrim darslarda topshiriqlar sinov tariqasida o'tkazilgan, ammo tizimli bo'lmagan.

Eng muhimi, ushbu tajribada biz o'quvchilarning nafaqat testdagi natijalariga e'tibor qaratdik, balki ularning nutqiy faoliyatidagi o'zgarishlar, so'z boyligi ortgani sababli matn bilan ishlashga bo'lgan qiziqishi, yozma va og'zaki ifoda malakalaridagi ilgirilashni ham ko'zdan kechirdik.

Lug'at bilan ishlashda qanday usullar sinovdan o'tkazildi?

Avvalo, oddiydan murakkabga qarab bosqichlangan mashg'ulotlar tuzildi. Boshlang'ich haftalarda o'quvchilarga tanish, lekin amalda kam ishlatiladigan so'zlar bilan ishlash topshiriqlari berildi. Masalan: "mehribon", "saboqli", "qat'iyatli" kabi so'zlarga sinonim va antonim topish, ularni turli gaplarda ishlatish, so'z yasalishi, morfemik tahlili o'rgatildi.

Keyingi bosqichlarda murakkabroq topshiriqlar berildi: rasmlar asosida matn tuzish, ma'lum so'zlardan iborat lug'at kartalarini tuzish, hikoyaning matnini qismlarga bo'lib, u yerda ishlatilgan so'zlarni to'g'ri tahlil qilish. Eng faol va qiziqarli usullardan biri bu "So'z yutuqlari jurnali" bo'ldi – har bir o'quvchi o'z daftarida har hafta o'rgangan 10 ta yangi so'z, ularning ma'nosi, qo'llanilishi va o'z fikrida tuzgan gaplarini yozib bordi. Bu orqali ular so'z ustida doimiy fikrlashga o'rganishdi. "Leksik kompetensiya – bu o'quvchining so'z zaxirasini to'g'ri va maqsadga muvofiq ishlata olish qobiliyatidir. Bu kompetensiyani rivojlantirish uchun dars jarayonida kontekstual yondashuv va mashqlar tizimi muhim o'rin tutadi".²

Tajriba guruhida o'quvchilar darslarda faollashdi, ayniqsa, ijodiy topshiriqlarga bo'lgan qiziqish ortdi. Masalan, 5-"A" sinfida berilgan "Shaharda bahor" mavzusida 15 ta asosiy so'z asosida insho yozish topshirig'i berilganida o'quvchilarning 80 foizi ishni belgilangan vaqtda, boy ifodalar bilan bajargan. Ularda "bahor", "nafosat", "yaproq", "shabboda" kabi so'zlardan tashqari, "yashnab ketdi", "jonlanib bordi" kabi ifodalar ham o'rin olgan bo'lib, bu ularning iboralardan foydalanish madaniyatining shakllanayotganini ko'rsatdi.

Nazorat guruhidagi o'quvchilarda esa bunday topshiriqlarsiz darslar asosan grammatikaga yo'naltirilgan bo'lib, so'z boyligini orttirish borasida ko'zga ko'ringan o'zgarishlar bo'lmagan.

Tajriba davomida o'quvchilar bilan olib borilgan ishlar jarayonida ularning so'z boyligini oshirishdan tashqari boshqa nutqiy kompetensiyalariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatganini qayd etish muhimdir. Jumladan, o'quvchilarning talaffuzidagi aniqlik, grammatik moslashuvchanlik, matn tuzishdagi mantiqiylik, ifoda uslubidagi ravonlik kabi jihatlar ham izchil rivojlangan. Ayniqsa, "So'zlar zanjiri", "So'zdan hikoya" kabi topshiriqlar o'quvchilarning fikrni izchil bayon qilish, biror g'oyani so'zlar orqali tasvirlash malakasini mustahkamladi.³

Masalan, 5-"A" sinfida o'tkazilgan "So'zdan hikoya tuzish" mashg'ulotida "do'stlik, ishonch, halollik, yordam" kabi tushunchalardan iborat bo'lgan so'zlar berilib, ularning ishtirokida hikoya tuzish topshirig'i berildi. Bu mashg'ulotda o'quvchilar ko'p hollarda real hayotdagi misollarni keltirishdi, bu esa ularning so'zlarni nafaqat yod olish, balki hayotiy kontekstda qo'llay olish darajasini oshirganini ko'rsatdi.

Amaliy topshiriqlarning samaradorligini aniqlash maqsadida o'quvchilar o'rtasida oraliq va yakuniy testlar tashkil etildi. Quyidagi infografika orqali ba'zi asosiy ko'rsatkichlar bilan tanishish mumkin:

Yuqoridagi ma'lumotlar shuni ko'rsatmoqdaki, amaliy topshiriqlarning muntazam va izchil qo'llanilishi o'quvchilarning so'z boyligi va nutqiy salohiyatiga bevosita ta'sir qiladi. Bu tajriba orqali o'qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki o'quvchining nutqiy faoliyatini uyg'otuvchi, yo'naltiruvchi, ijodiy fikrlovchini shakllantiruvchi muhim shaxs sifatida ishtirok etadi.

Yana bir muhim jihat – topshiriqlarning shakli va taqdimoti. Bizning tajribamizda topshiriqlarning vizual (rasmli, jadvalli, o'yinli) taqdimoti, o'quvchilar orasida jamoaviylikni rag'batlantirish (juftlikda ishlash, kichik guruhlar) kabi metodlar sezilarli natijalar berdi. Ko'pchilik o'quvchilar darsdagi faol ishtirokni o'zaro raqobat ruhida davom ettirishdi, bu esa ular uchun lug'at boyligini oshirishga rag'bat sifatida xizmat qildi.

Ayni paytda, har bir darsdan so'ng o'quvchilar o'rtasida kichik so'rovnoma va fikr-mulohaza yig'ish orqali ham ularning mazkur topshiriqlar haqida qanday

fikrda ekani aniqlandi. Aksariyat o'quvchilar ushbu topshiriqlarni "qiziqarli", "ijodiy", "o'z fikrini ifodalashga yordam beradigan" deb baholashdi.

Shu asosda aytish mumkinki, lug'at bilan ishlash topshiriqlari o'zbek tili darslarining mazmuniy boyligini kuchaytirish, o'quvchini tilga muhabbatli qilish, nutqga bo'lgan estetik yondashuvini shakllantirish yo'lida katta imkoniyatlar beradi. Shuningdek, bu topshiriqlar til o'rganishdagi passiv yondashuvni buzib, faol, izlanishga asoslangan, ijodiy o'zlashtirishni rag'batlantiradi.

Tajriba davomida olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, lug'at bilan ishlashga oid amaliy topshiriqlar o'quvchilarda so'zga e'tiborni kuchaytiradi, mustaqil izlanish, tahlil qilish malakasini shakllantiradi, yozma nutq sifatini oshiradi, matn bilan ishlashda ijodiy yondashuvga yo'l ochadi.

Shunday qilib, bu tajriba orqali lug'at bilan ishlashning samarali shakllari aniqlab olindi. Ularni ta'lim jarayoniga tatbiq qilish orqali til o'rganishga bo'lgan munosabatni sezilarli darajada kuchaytirish mumkin. Har bir o'quvchi til egasiga aylanishi uchun u avvalo so'z egasiga aylanishi kerak. Bunga esa har kungi sistematik va maqsadli lug'aviy mashg'ulotlar orqali erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jo'raev, N. (2019). Ona tili darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar. Toshkent: O'qituvchi.
2. G'afforova, M. (2021). Til o'rganishda lug'at boyligini shakllantirish usullari. Toshkent: Fan va texnologiya.
3. To'xtasinov, A. (2018). "Leksik kompetensiyani shakllantirishda zamonaviy yondashuvlar." Filologiya masalalari, №4, 47-52

